

РАСЧЕТ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ ВОЗНИКАЮЩИХ НА ПОВЕРХНОСТИ БАНДАЖЕЙ КОЛЕСНЫХ ПАР ПОДЖИЖНОГО СОСТАВА

Файзибаев Ш.С.

Ташкентский институт железнодорожного транспорта (ТашИИТ)

Файзибаев И.З.

Магистрант Ташкентский автомобильно дорожный институт(ТАДИ)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8431625>

В статье приведены обобщенные материалы расчетных исследований анализа максимальных накопленных напряжений в поверхностных слоях бандажей колесных пар тепловозов типа ТЭ10М. Они обусловлены формированием колесных пар на локомотиворемонтных заводах, явлениями периодического торможения локомотивов и ударного взаимодействия с рельсами.

Опыт эксплуатации локомотивов типа ТЭ10М и ВЛ-80 на участках железных дорог Узбекистана в зимний период времени свидетельствует о возникновении у части колесных пар на поверхностях гребней бандажей мелких трещин, развитие которых приводит к их разрушениям.

Расчетная оценка напряжений в материале бандажей при формировании колесных пар на заводах, выполнялась с использованием следующих допущений:

1. Использовалась модель соединения бандажа в форме кольца с радиусами наружной поверхности R_1 , внутренней поверхности радиуса R_2 , устанавливаемого с натягом радиальным Δ на поверхность колесного центра. Кольцо характеризуется шириной $b = 0,14$ при переменной толщине бандажа $z_k = R_1 - R_2 = (0,075 \div 0,035)$ м, обусловленной его износом в процессе эксплуатации.

2. Для расчетов упругих деформаций и напряжений в материале модели бандажа использовались методика и аналитические зависимости теории расчета толстостенных цилиндров [1]. Материал бандажа колесной пары локомотива характеризовался коэффициентом Пуассона $\mu = 0,3$ и модуля упругости $E = 2,1 \cdot 10^4$ кг/м². Модели температурных полей и напряжений в материале бандажей при торможении локомотивов использовали следующие допущения:

1. Для оценки максимальной мощности N_T выделяющейся при торможении одной тормозной колодкой бандажа колесной пары тепловоза типа ТЭ10М, использовалась формула $N_T = 2,345 K \varphi_k V$,

где K – действительная сила натяжения на тормозную колодку в ТС и принятая для расчетов в пределах $K = (8,5 - 5,5)$, т.с согласно [2],

φ_k – действительный тормозной коэффициент, величина которого определялась по формуле [2] для условий использования тормозных колодок с содержанием фосфора (1,0 ÷ 1,4)% и скорости движения тепловоза

$V = 100, 90, 72, 54, 36$ км/ч;

$2,345 = 9,81 \cdot 0,239$ – коэффициент перевода единиц мощности из тм/с, ккал/с

2. Принято расчетное время одного цикла торможения локомотива с поездом $t_T = 40$ с, учитывающее среднюю длину тормозного пути 800 м при средней скорости торможения 72 км/ч (20 м/с).

3. Принята функция распределения температуры в поверхностных слоях материала

$$T(z) = T_M \cos \frac{\pi z}{2z_k},$$

бандажей в виде

где T_M – максимальная температура в поверхностном слое на поверхности бандажа радиуса R_1 , имеющего $z=0$,

$z=0 \div z_k$ – расстояние до слоя с температурой $T(z)$ в конце цикла торможения t_T .

4. Учитывалось условие теплового баланса – поглощения тепловой энергии $N_T t_T$ за время $t=0 \div t_T$ половиной массы материала бандажа ($0,5G_B$) при теплоемкости этого

$$G_B C_k \frac{T_{M1}}{2z_k} \int_0^{z_k} \cos \frac{\pi z}{2z_k} dz = N_T t_T$$

материала C_k

откуда определялась максимальная температура в конце первого цикла торможения

$$T_{M1} = \frac{\pi N_T t_T}{G_B C_k}$$

Данные экспериментальных измерений максимальных температур поверхностного слоя бандажей локомотивов согласуются с приведенными значениями $T_{M1} \div T_{Mn}$.

В качестве модели для возникновения температурных напряжений в материале бандажей локомотивов использовали толстостенный цилиндр, материал которого находится под воздействием стационарного теплового поля с функцией температуры. Для этой модели применяли исходные аналитические зависимости методов расчета таких цилиндров по [1] и следующие допущения.

1. Использовались относительные (упругие) температурные деформации по направлениям z (по радиусу R_1 наружной поверхности бандажа) $-\varepsilon_z$, ℓ по дуге радиуса $r=R_1 \div R_2$ $-\varepsilon_\ell$ и y $-\varepsilon_y$ по ширине бандажа; векторы $-\varepsilon_z$, ε_ℓ , ε_y в каждом радиальном сечении бандажа взаимноперпендикулярны.

2. Пренебрегали влиянием удельных давлений P_2 на поверхности радиусов R_2 и P_1 , R_1 на температурные напряжения; не учитывались внешние усилия, действующие на модель бандажа по направлению y .

При таких допущениях получены формулы для составляющих температурных напряжений на поверхности радиуса R_1 модели бандажа колесной пары.

Модели динамического нагружения поверхностного слоя материала бандажей колесных пар локомотивов при взаимодействии с рельсами обоснованы в [3,4]. Расчетными исследованиями по оценке максимальных тепломеханических напряжений в поверхностных слоях бандажей колесных пар тепловозов типа ТЭ10М в условиях эксплуатации на магистральных участках ГАЖК "Узбекистон темир йуллари" доказаны условия:

- превышение допустимых напряжений растяжения в материале поверхностного слоя гребней бандажей при температуре нагревания свыше 300°C ,
- достижения пределов усталости поверхностных слоев бандажей колесных пар тепловозов после пробега более 86,8 тыс.км.

– аварийных разрушений гребней бандажей, проявляющихся в виде групп поверхностных трещин и происходящих при ударных взаимодействиях нагретых до 250-350°C бандажей с деталями стрелочных переводов при движении поездов.

References:

1. Виноградов А.О. Китай и страны Европейского Союза во втором двадцатилетии XXI века. 2014. С56.
2. Цзя Цинго. Китай втягивается в международные дела // 2015. С 43.
3. Виноградов А.О. Европейское наступление Пекина — тактикаили стратегия // Проблемы Дальнего Востока. 2014. С54.
4. Носов М.Г. (2015) ЕС – Китай в “Европейский союз в поиске глобальной роли: политика, экономика, безопасность” стр. 268–287
5. Importance of Agreement for Global Economy Recovery. People’s Republic of China Government. 03.01.2020. http://www.gov.cn/xinwen/2021-01/03/content_5576297.htm?gov
6. EU Trade G-2 09/11/2018, с учётом внутрисоюзной торговли по UN COMTRADE
7. European Comission, Directorat-General for Trade (DGN) 06/11/2018 (ec.europa.eu)
8. Удар по финансовой монополии запада: АБИИ переходит от слова к делу <https://politrussia.com/ekonomika/udar-po-finansovoy-89>